

PROJETO VISITA TÉCNICA Á FAZENDA SANTA TEREZINHA DISTRITO DE GUARIROBA -TAQUARITINGA -SP

ORGANIZADORES:

RODRIGUES, Gilberto Aparecido; FERRAREZI, Luciana Aparecida; VIEIRA, Vanessa Amaro; GUIMARÃES, Camila Carla; RODRIGUES, Alice Deléo; ROSÁRIO, Ligia Paula Cabral do; FREIRE, José Eduardo **Projeto: visita a fazenda Santa Terezinha, distrito de Guariroba - Taquaritinga - SP.** Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga. Curso Superior em Tecnologia em Agronegócio. Taquaritinga, SP, 21 de maio de 2024.

DOI:10.5281/zenodo.11402290

Prof. Dr. Gilberto Aparecido Rodrigues

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2978858818052669>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9532-120X>

Profa. Dra. Luciana Aparecida Ferrarezi

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2700211533000659>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9822-7013>

Profa. Dra. Vanessa Amaro Vieira

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9040152284333372>

Orcid: <http://0000-0003-0454-5713>

Profa. Dra. Camila Carla Guimarães

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7146110804324384>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6907-7829>

Alice Deléo Rodrigues

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7779865013077508>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1497-0468>

Prof. Dr. Fábio Alexandre Cavichioli

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0333759662034919>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9716-704X>

Profa. Dra. Ligia Paula Cabral do Rosário

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6182-2556>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8344872625303661>

Prof. Jose Eduardo Freire

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9278-2625>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2694005840532336>

RESUMO

A bovinocultura de corte contribui de maneira expressiva para o desenvolvimento do agronegócio, fazendo com que o Brasil seja um dos mais competitivos países no cenário internacional. Um grande destaque no Brasil é o progresso genético alcançado com as raças zebuínas e, o notável melhoramento genético alcançado pelo Brasil na raça Nelore é digna para todos os brasileiros. O objetivo desta visita na fazenda Santa Terezinha, Distrito de Guariroba, Taquaritinga, SP, foi propiciar aos discentes e docentes do Curso Superior em Agronegócio a oportunidade o contato com a criação de animais de alto valor genético, conhecendo as mais modernas técnicas empregadas na propriedade, para que a mesma, consiga sempre as melhores premiações nas mais importantes exposições de animais da raça Nelore no Brasil. Os resultados mostraram que na visita técnica em 21 de maio de 2024 houve muito entusiasmo por parte dos participantes da visita, no contato com os proprietários, funcionários e animais de alto valor genético. Foi possível ainda perceber que a interação dos alunos em condições extra sala de aula, em ambiente do campo, gera expectativas muito positivas para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Bovinocultura de corte. Gado Nelore. Melhoramento genético animal

SUMMARY

Beef cattle farming contributes significantly to the development of agribusiness, making Brazil one of the most competitive countries on the international scene. A great highlight in Brazil is the genetic progress achieved with the zebu breeds and the notable genetic improvement achieved by Brazil in the Nelore breed is worthy of all Brazilians. The objective of this visit to the Santa Terezinha farm, District of Guariroba, Taquaritinga, SP, was to provide students and teachers of the Higher Education Course in Agribusiness with the opportunity to come into contact with the breeding of animals with high genetic value, getting to know the most modern techniques used on the property, so that it always gets the best awards at the most important Nelore animal exhibitions in Brazil. The results showed that in the technical visit on May 21, 2024, there was a lot of enthusiasm on the part of those participating in the visit, in contact with the owners, employees and animals with high genetic value. It was also possible to see that the interaction of students outside the classroom, in a rural environment, generates very positive expectations for everyone involved.

Keywords: Beef cattle farming. Nelore cattle. Animal genetic improvement

INTRODUÇÃO

De acordo com os relatos de Menezes *et al.* (2016), os trabalhos de melhoramento genético no Brasil, realizados da seguinte forma:

Empiricamente desde o início do período colonial, somente passaram a ser mais objetivamente estruturados a partir do início do século XX, com a implantação dos livros de registro genealógico cujos pioneiros foram: Herd Book Colares, em 1904, para as raças taurinas, com apoio da Associação Rural de Bagé, RS; Herd Book Caracu, 1 Pesquisadores da Embrapa Gado de Corte.8 Demandas tecnológicas dos sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil – Melhoramento Genético Animal criado em 1916, em São Paulo; e Herd Book Zebu, fundado em 1918, em Uberaba, MG, com apoio da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, transformada em Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ, no final da década de 1960 (Euclides Filho, 2009). Lentamente alguns progressos passaram a ser observados, com a realização de provas de ganho de peso iniciadas na década de 1950 e, especialmente, por meio das chamadas provas zootécnicas (controle de desenvolvimento ponderal, provas de ganho de peso e testes de progênie), no final dos anos 60 do século passado. Na década de 1970, segundo o mesmo autor, foram estruturadas as bases do melhoramento genético animal moderno graças ao início da formação de maior número de profissionais especializados em melhoramento genético animal. Vários trabalhos foram conduzidos com o intuito de se obterem as estimativas de parâmetros genéticos necessárias para a estruturação de programas de seleção.

Menezes *et al.* (2016) ainda ressaltam ainda que os progressos alcançados em genética, associados a outras conquistas nas áreas de solos, pastagens, nutrição, sanidade animal, reprodução e gestão do negócio, dentre outras, proporcionaram ao país, em pouco menos de 30 anos, sair de uma condição de insegurança alimentar, no final dos anos 70 do século passado, para a posição de segundo maior produtor e maior exportador mundial de carne bovina, em 2004. Porém, ainda se verificam importantes demandas a serem atendidas para que a cadeia da carne bovina brasileira consiga manter-se competitiva e sustentável em médio e longo prazo.

DEPARTAMENTO ENVOLVIDO: Curso Superior de Agronegócio

Unidade de Produção a Visitar: Fazenda Santa Terezinha- Distrito de Guariroba-Taquaritinga-SP
Rodovia Washington Luís s/n - km

Proposta pedagógica: Familiarização dos alunos do curso de Agronegócio com o setor de bovinocultura de corte, em particular a criação de Nelore puro de origem (PO), da marca Gibertoni.

Objetivo: Oportunizar a formação complementar dos estudantes, tomando consciência e contato com áreas de formação e atuação profissional, diferentes daquelas abordadas tradicionalmente durante a formação regular do Curso Superior em Agronegócio.

Importância: A relevância da visita técnica está na possibilidade de se construir, demonstrar e aplicar conceitos de teóricos de diversas naturezas no dia a dia da bovinocultura de corte. Pretende-se com a visita técnica aliar a teoria a um contexto real, possibilitar o processo de ensino e aprendizagem ser fortalecido e o aprendizado ser efetivo.

Finalidade: A visita técnica tem papel fundamental para contribuir com os profissionais que dela necessitam, ao mostrar a importância para a formação dos futuros profissionais que precisam do espaço para desenvolver estudos, pesquisas e atualizar na área específica do seu curso. Permitir a interação do graduando com os colaboradores da fazenda e fortalecer vínculos.

LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA

Figura 1. Caminho por rodovia da Fatec Taquaritinga até a fazenda Santa Terezinha

Fonte: Os autores (21 de maio de 2024); Traço amarelo indica o roteiro até a Fazenda.

Figura 2. À direita, detalhe do instrutor Lucio E. Rodrigues da Silva, instrutor e inseminador da fazenda Santa Terezinha – Distrito de Guariroba -Taquaritinga-SP, e Prof. Gilberto A. Rodrigues. À esquerda, Diretora Luciana Aparecida Ferrarezi e alunas posando junto com a nelore “Capri”.

Fonte: Os autores (21 de maio de 2024); a esquerda animal fêmea nelore Capri de 23 meses, prenhe e com 850 kg de peso vivo; À direita, Diretora Luciana A. Ferrarezi e alunas ao fundo do Curso de Agronegócio, Fatec Taquaritinga- SP

Unidades Recepionadoras dos discentes:

Unidade de Estocagem de ração para ruminantes da fazenda Santa Terezinha

Instrutor: Clodoaldo Luiz Sampaio

Tempo de execução da atividade: 30 minutos

Unidade de Produção de bezerros de corte de alto padrão

Instrutor: Lúcio Edson Rodrigues da Silva

Tempo de execução da atividade: 30 minutos

Unidade de Exposição de Animais Premiados

Chefe/ Instrutor: Veterinário Maurilio Gibertoni

Tempo de execução da atividade: 30 minutos

Unidade de Memória de Premiação da Fazenda (Salão de Troféus)

Chefe: Edmar Gibertoni

Meio de atuação: Colaborador e Gerente da Fazenda Santa Terezinha.

Tempo de execução da atividade: 1 hora

Dados complementares

Público alvo: Alunos e docentes do Curso Superior em Agronegócio da Fatec -Taquaritinga-SP.

Turma: dos semestres 1º. ao 6º. Períodos

Número de alunos previstos: 60 alunos

Docentes da unidade Fatec Taquaritinga envolvidos: 8 docentes

Conteúdo Programático da Visitação

- Conhecendo a produção de bezerros puro de origem das raças Nelore
- Critérios de manejo na docilização dos animais
- Critérios de manejo na seleção de características fenotípicas dos animais fêmeas até o registro na associação de criadores de animais Nelore
- Critérios de manejo na alimentação de animais de exposição
- Critérios de manejo de animais fêmeas para a produção de embriões
- Critérios de manejo no uso da técnica de fertilização “in vitro”

Figura 3. À frente, Diretora da Fatec Taquaritinga, e ao fundo Parte de Professores e Alunos da Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio

Figura 4. Unidade de depósito de ração dos animais

Figura 5. Sala de troféus dos animais premiados da marca Nelore Gibertoni

Figura 6. Flâmulas de premiações nas exposições da raça nelore de maior prestígio no Brasil

Figura. 7. Unidade de produção de bezerros

Figura 8. Bezerras sendo submetidas a manejo para a docilidade animal

Figura 9. Fêmea nelore “Capri” da marca Gibertoni. Prenhe, com 850 kg de peso vivo, 23 meses de idade e valor aproximado de R\$ 12.000.000

REFERÊNCIAS

EUCLIDES FILHO, Kepler. Evolução do melhoramento genético de bovinos de corte no Brasil.

Revista Ceres, v. 56, n.5, p. 620-626, 2009. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/pdf/3052/305226893010.pdf>. Acesso em: 22/052024.

MENEZES, Gilberto Romeiro de Oliveira; ROSA, Antônio do Nascimento Ferreira; SILVA, Luiz Otávio Campos da; TORRES JUNIOR, Roberto Augusto de Almeida; FEIJÓ, Gelson Luís Dias; EGITO, Andréa Alves do; SIQUEIRA, Fabiane. **Demandas tecnológicas dos sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil – Melhoramento Genético Animal**. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2016. 20 p. (Documentos 217, novembro de 2016, Embrapa Gado de Corte.

Disponível em <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/158176/1/Demandas-tecnologicas-melhoramento-genetico-animal.pdf>. Acesso em: 22/05/2024. ISSN 1983-974X.

LISTA DOS ALUNOS PARTICIPANTES

NOME	SEMESTRE	VISTO
Carolina Theresina Malheiros	1º semestre	Carolina
Mateus Avuldi Botelho	2º semestre	Mateus
duya helga francisley Alves	2º S. Foz de Iguaçu	Duya
Yanilton de Souza	2º Agromecânica	Yanilton
VICTOR VIMICIVS	2º Agrônomo	Victor
Sean Carlos Sousa	2º 1º ano/with	Sean
Bruno Ronaldo Mulloni	2º Semestre	Bruno
Wendell de Souza	2º semestre	Wendell
Henrique Gabriel	2º semestre	Henrique
Adelphi Soares	2º semestre	Adelphi
Yanilton de Souza	3º semestre	Yanilton
Adelphi Soares	3º Semestre	Adelphi
Esther Gabriel Biagini	5º semestre	Esther
Tha. Claudia Lima	5º Semestre	Tha. Claudia Lima
Julio César A. Alves	3º semestre	Julio Cesar
Ygor Grego Siqueira	3º Semestre	Ygor

NOME	SEMESTRE	VISTO
Carolina Siqueira Nóbilio	1º Semestre	Carolina
Mariana Paula Batista	2º Semestre	Mariana
Isaac Felipe Romarigo Alves	1º Semestre	Isaac
Yllyperla de Toledo	2º Semestre	Yllyperla
VICTOR VIMICIOUS	2º Semestre	Victor
Sean Carlos Sousa	2º Semestre	Sean
Bruno Gustavo Mello	1º Semestre	Bruno
Wendell Caspary	2º Semestre	Wendell
Henrique Gabriel	2º Semestre	Henrique
Hydelys Soares	2º Semestre	Hydelys
Yammyra de A B Sousa	3º Semestre	Yammyra
Mabela Camargo	3º Semestre	Mabela
Esther Gabriel Bisognin	5º Semestre	Esther
Tha Carolina Souza	5º Semestre	Tha Carolina
Julio Cesar A. Alves	3º Semestre	Julio Cesar
Ygor Grego Siqueira	3º Semestre	Ygor

NOME	SEMESTRE	VISTO
Colburn Thompson Malabris	1º Semestre	Colburn
Matheus Avadi Batista	2º Semestre	Matheus
João Hilário Amâncio Alves	1º S. Semestre	João
Telesforos de Sousa	2º Semestre	Telesforos
VICTOR VICICIUS	2º Semestre	Victor
SEAN CARLOS SOUSA	2º Semestre	Sean
Bruno Ronaldo Mulloni	2º Semestre	Bruno
Alexandre Caspary	2º Semestre	Alexandre
Heitor Gabriel	2º Semestre	Heitor
Ardeleto Soares	2º Semestre	Ardeleto
Yanugo do A.P. Junior	3º Semestre	Yanugo
Adriana Figueiredo	3º Semestre	Adriana
Eliana Gabriel Biagatti	5º Semestre	Eliana
Ima Chivato Simas	5º Semestre	Ima
Julio César A. Arrais	2º Semestre	Julio César
Ygor Grego Sangaly	3º Semestre	Ygor

NOME	SEMESTRE	VISTO
José Carlos Rodrigues	6º semestre	Wagner
Adriano José Guisella	6º semestre	Wagner
Roberto Carlos Faria Galati	6º semestre	Wagner
Guilherme Henrique Fermano	6º semestre	Guilherme
Wenderson Rafael Pereira	6º semestre	Wenderson
Leandro P. Rodrigues	6º semestre	Leandro
Leonardo R. Borchi	6º semestre	Leonardo
Gabriel Santos Rodrigues	6º semestre	Gabriel
Juliano M. do Carmo	6º semestre	Juliano
João V. C. dos Santos	6º semestre	João V. C. dos Santos
Ana Carolina F. Barreto	2º semestre	Ana Carolina
Isabela J. Rossini	6º semestre	Isabela Rossini
Carolina Letícia Barros	3º semestre	Carolina
Thaís Letícia Gomes Zanzi	3º semestre	Thaís
Renata Maria de Mattos	4º semestre	Renata
Rebeca da Almeida Lima	3º semestre	Rebeca

Finalizando

A recepção foi das mais calorosas por de parte de todos os funcionários e donos da Fazenda Santa Terezinha, Distrito de Guariroba, Taquaritinga, SP. Os alunos ficaram muito satisfeitos com o que puderam presenciar neste evento ímpar para o curso de Agronegócio, da Fatec Taquaritinga, principalmente por ser em horário noturno. Agradeço à todos que puderam participa deste evento e gratidão à família Gibertoni por mais esta oportunidade para o Curso Superior em Agronegócio da Fatec Taquaritinga.

Taquaritinga, 21 de maio de 2024.

Profa. Dra. Gilberto Aparecido Rodrigues

RG 9.744.488-1

CPF 006.956.988-69

Docente do Curso de Agronegócio da Disciplina de Tecnologia de Produção Animal II e
Administrador do Grupo Geaur